

МИЛЛИЙ ДАВЛАТ СУВЕРЕНИТЕТИНИ МУСТАҲКАМЛАШ ҒОЯСИНИ УМУММИЛЛИЙ ҲАРАКАТГА АЙЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ

Ҳамроев Санжар Самиевич
ТКТИ докторанти,
“Ижтимоий-сиёсий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси,
Фалсафа доктори (PhD)

Аннотация. Дунё ҳамжамияти бугун мисли кўрилмаган ўзгаришлар куршовида яшамоқда. Бу ўзгаришларнинг туб замирида глобаллашув шиддатининг таъсири бениҳоя катта бўлмоқда. Айниқса, интернет ва ахборот технологиялари ривожини миллий давлатлар суверенитети хавфсизлиги масаласига олдингидан ҳам жиддий ёндашув кераклигини англатмоқда. Чунки, энди ривожланаётган мамлакатларнинг тараққий қилган мамлакатларга, айниқса, техник ва технологик «қарам»лиги уларнинг миллий давлат суверенитетини чекланишига олиб келмоқда. Бу эътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормаларининг бузилиши бўлибгина қолмай, жаҳон лидерлиги учун кескин курашда халқлар, миллатлар келажагини савол остига қўймоқда ва дунёнинг барқарорлигига путур етказмоқда. Бунга қарши кураш учун миллий давлатлар олдида ўз суверенитетини мустаҳкамлаш ғоясини умуммиллий ҳаракатга айлантириш зарурати турмоғи керак.

Калит сўзлар: миллий давлат, суверенитет, ғоя, умуммиллий ҳаракат, хавфсизлик, таҳдид.

Миллий давлатлар муваффақияти, аввало, улардаги тинчлик, барқарор ҳаёт, миллий кадриятларга эгалик туйғуси билан ўлчанади. Ана шундай барқарорликни сақлашда жамиятдаги инсонларнинг давлат ҳокимиятига нисбатан ишончи жуда муҳим рол ўйнайди. Агар бу ишончга дарз кетса мамлакат ички зиддиятлар гирдобига қолиб, суверенитети ҳам хавф остига қолиши мумкин. Шунинг учун ҳам миллий давлат суверенитетини мустаҳкамлаш ғоясини умуммиллий ҳаракатга айлантириш учун халқпарвар ҳокимият шаклланиши даркор. **Умуммиллий ҳаракат деганда, миллати, тили, дини, ирқи, ижтимоий келиб чиқиши ва бошқа ажралиб турадиган хусусиятларидан қатъий назар муайян маконни ўз Ота Ватани деб ҳисобловчи фуқаролар жамоасининг ижтимоий-сиёсий фаоллиги назарда тутилади.** Албатта ушбу умуммиллий ҳаракатни теран, пухта ишлаб чиқилган, барчани ўзига жалб қила оладиган ва сафарбар этадиган ғоягина ташкиллаштира олади. Бунинг учун қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш лозим:

Биринчидан, миллатни асраш масаласини давлат сиёсатида ҳар қачонгидан ҳам долзарб вазифага айлантирмоқ даркор. Зеро, бугун баъзи Европа халқларини ташвишга солаётган масала ҳам шу. Чунки туғилиш кўрсаткичининг пастлиги, аҳоли орасида қарияларнинг улуши кўплиги, «оммавий маданият»га асосланган турмуш тарзи, мигрантлар оқими каби омиллар Европа келажагини сўроқ остида қолдирмоқда. Шундай экан

миллий давлатлар ўз сиёсатида миллат генофондини, миллий маънавиятини сақлаб қолиш чораларини инобатга олиши талаб этилмоқда. Лекин давлатнинг миллатни асраш борасидаги сиёсати «шовинизм» сифатида баҳоланмаслиги зарур. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 4 моддасида «давлатнинг ўз худудида истиқомат қилувчи барча миллат ва элатларнинг кадриятлари хурмат қилиниши ва ривожланиши учун зарур шарт-шароитларни яратиб бериш масъулияти белгилаб қўйилган»[1].

Биз илгари сураётган миллатни асраш масаласи миллий давлат суверенитетини асраш билан баробардир. Балки ундан ҳам юксакроқдир. Давлатлар бу борадаги ҳаракатларини умуминсоний, адолат тамойиллари асосида йўлга қўйиши мақсадга мувофиқ. Шунда жаҳон жамоатчилигида ҳам ортиқча эътирозлар юзага келмайди. Бунда шубҳасиз ўша халқнинг ментал характери ҳам муҳим рол ўйнайди. Ўзбек халқининг бу борада тажрибаси бор, албатта. Юртимиз ўзининг узоқ йиллик ўтмиши даврида кўплаб халқларга бошпана, Ватан бўлгани, айна ҳақиқатдир ва буни аксар халқлар эътироф этади. Шундай экан, «миллатни ва унинг умуминсоний кадрият сифатидаги мақомини асраш орқали инсониятнинг ўзини ҳам асраш мумкин бўлади»[2]. Бу орқали эса миллий давлат суверенитетини ҳам мустаҳкамлаш имконияти пайдо бўлади;

Иккинчидан, ўз-ўзини англашдан миллий ўзликни англаш томон ҳаракат қилиш. Инсон, аввало, ўзини англамоғи даркор. Зеро, «ўзликни англаш тарихни билишдан бошланади»[3]. Шунинг учун ҳам қадим даврлардан инсон бу масалани ўрганишни бир зум бўлсада унутган эмас. Бежизга қадим юнон файласуфларидан Сукрот «ўз ўзининг англагин ва билгин», дея эътироф этмаган. Ўзликни англашнинг асосий воситаси эса маърифатдир. Маърифатли инсон ўз-ўзини англаш орқали оламда ўз ўрнини топишга интилади ва бир зум бўлсада илм олишдан, изланишдан тўхтамайди. Инсониятга фойдаси тегадиган ишлар билан банд бўлади. Тор фикрламайди, инсон деган номга муносиб бўлишга ҳаракат қилади. Шундагина жамиятда миллий ўзликни англаш томон қилинаётган ҳаракатлар самара беради. Бу масалада ўзига ҳос янгича ёндашувларни давр шароитини инобатга олган ҳолда қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Албатта, бу ишни амалга оширишда эскича ёндашувлар: «мажлисбозлик», «тадбирбозлик» кабиларни кўллаб бўлмайди. Бу амалиётдан мутлоқ воз кечиш керак. Бугунги ёш авлод бу ишларни «маддоҳлик», Собик Иттифоқ «сарқити» сифатида баҳолайди. Айниқса, интернет орқали кириб келаётган турли ахборотлар ёшлар тафаккурида таҳлил қилиш, яъни бошқа давлатлардаги ҳолатлар билан солиштириш малакасини шакллантиради ва табиийки уларда биздаги мавжуд имкониятлардан нимага тўлиқ фойдаланилмаётгани, нимага тараққиётдан орқада қолаётганимиз ҳақида савол пайдо бўлади. Ушбу саволнинг жавобини ҳар ким турлича талқин қилади. Натижада турли асосли, ёки асоссиз ахборотлар исканжасида қолган ёшлар учун «миллат», унинг тақдири каби масалалар ўта жўн, ёки ўта мураккаб, «тушунарсиз» масала сифатида қаралишига сабаб бўлиши мумкин. Бунинг учун давлат шундай бир тизим ишлаб чиқиши керакки, бунда миллат жипслигига раҳна солиши мумкин

бўлган барча омиллар инобатга олинishi керак. Биргина мисол сифатида Яҳудий халқлари тарихига назар ташласак улар бу масалада асрлар оша қанча тазйиқларга қарамасдан ўз миллий давлатини тиклаганлиги таҳсинга лойиқ. Албатта, бу тикланиш адолат тамойиллари асосида амалга ошмади, бунинг натижасида бошқа бир «давлат», яъни Фаластин халқи миллий давлатчилигини «йўқотди» ва бу масала ҳозирги кунда ҳам ўз ечимини топа олмаётгани ачинарли ҳолдир. Биз учун сабоқ бўлиши керак бўлган томони шундаки, қайси миллат ўз келажагини кўрмоқчи бўлса, ўз халқига миллий ўзликни англаш туйғусини мустаҳкамлаши керак ва бу унга қийинчиликларга бардош беришга кучли руҳият баҳш этади. Миллий ўзлигини англаб борган халқ эса бошқа мамлакатлар таъсирига тушиб қолмайди, уларда турли таҳдидларга муносиб жавоб чоралари аллақачон кўриб қўйилган бўлади. Натижада миллий ўзликни англаш миллий давлат суверенитетини мустаҳкамлашга асосий омиллардан бирига айланади;

Учинчидан, ёш авлод таълим-тарбияси концепциясини миллий ва жаҳон стандартлари асосида қайта кўриб чиқиш. Глобаллашув шароитида янгиликлар, кашфиётлар кун эмас, балки соат, дақиқа, бир неча сониялар сайин амалга оширилмоқда. Бугун мавжуд шароитни инобатга олмаган ҳолда ҳеч бир соҳада ривожланишни кузатиб бўлмайди. Айниқса, таълим-тарбия соҳасида. Миллатнинг, мамлакатнинг эртаси тарбияланиб келаётган ёш авлодга боғлиқ. Шунинг учун ҳам илм-фан борасида ривожланган давлатлар тажрибасини ўрганиш ва уни миллий таълим-тарбия тизимимиз билан уйғунлаштириш бугунги кун талабидир. Маълумки, аксар ривожланган давлатлар илм-фанга ҳомийлиги билан ҳам ўз мавқеини мустаҳкамламоқда. Улар иложи борича ўз мамлакатларига юқори интеллектуал салоҳият эгаларини тўплашга ҳаракат қилишади. Шунинг учун ҳам уларга қулай илмий муҳит шароитларини яратиб беришади. Ҳаттоки оила аъзолари учун ҳам имтиёзлар беришади. Ўз навбатида моддий қийинчиликка муҳтож бўлмаган олим ҳам бор кучини, имкониятларини илм-фан йўлига бағишлайди (Биз буни олдинги параграфда АҚШнинг грин карта дастури ва Германиянинг DAAD хизмати орқали таҳлил қилгандик). Ривожланган давлатларда ишлаб чиқариш ва фан ўртасидаги узвий боғлиқликни таъминланганлиги ҳам мана шундай имкониятлар эшигини очмоқда десак муболага бўлмайди. Ушбу мамлакатларда илм-фанга ҳомийликни давлат каторида хусусий корхоналар ҳам фаол тарзда қўллаб-қувватлаши эса бу имкониятларни янада ривожланишига ҳисса қўшмоқда. Албатта, бунда таълим-тарбияни инсонпарварлик, яъни гуманизм тамойили асосида йўлга қўйиш аҳамиятга молик. Бўлажак олимлар илмий янгиликни аввало инсоният манфаати нуқтаи назаридан эътиборга олган ҳолда амалга оширса, бу унинг номини тарих зарварақларида олтин ҳарфлар билан битилишини таъминлайди. Келажак авлод уларнинг хотирасини доимо ёдда тутуди. Чунки олимнинг ихтироси инсоният равнақи йўлида хизмат қилмас экан, демак унинг таназзулига сабабчи бўлади. Зеро, жуда кучли биологик, бактериологик, кимёвий қуролларнинг яратилиши инсоннинг айнан ўзига қарши қаратилганлиги билан ажабланарлидир. Айни дамда эса ўтган асрда

«Совуқ уруш» номи билан машҳур бўлган қуролланиш пойгаси ниҳоясига етмаганини ва ҳали бери давом этишини тафаккур қилиш қийин эмас. Бу эса инсониятни бутунлай ер юзидан йўқ қилиб юбориш имкони юқори даражада сақланиб қолаётганини кўрсатади. Ушбу мисол орқали шуни айтмоқчимизки, таълим-тарбияга жиддий эътибор қаратиш азалдан муҳим бўлиб келган ва бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолади. Зеро шу таълим-тарбия асосида инсон, миллат равнақи йўлида хизмат қиладиган олим ҳам, уни йўқ қилиб юбориш қудратига эга бўлган «жаллод» ҳам шаклланади. Давр тақозоси биздан таълим-тарбия тизимини ислоҳ қилишни талаб этмоқда. Ривожланган давлатлар андозасини кўр-кўрона қабул қилишлик эса миллатни, миллий давлат суверенитетини хафв остига қўйиши мумкин. Бунда ижтимоий-гуманитар фанлар имкониятидан унумли фойдаланиш зарур. Албатта ушбу фанлар инсонни фикрлашга, дунёқарашини кенгайтиришга, танқидий таҳлил қобилятини ўстиришга хизмат қилади. Глобаллашув шароитида турли сепаратизмни, ахлоқсизликни ва бошқа шу каби ёт ғоя ва мафқураларни ўз вақтида англаш талаб этилмоқда. Шубҳасиз ижтимоий-гуманитар фанлар буни жамият аъзоларига англантишда самара беради;

Тўртинчидан, глобаллашув шароитида оммавий ахборот воситалари, ижтимоий тармоқлар, интернет сайтлари жамоатчилик фикрини шакллантираётган кучли ахборот манбаига айланди. Ушбу медиа макон омилидан миллий давлат суверенитетини мустаҳкамлашда унумли фойдаланиш зарурдир. Шунинг учун ҳам давлат жамият бирлигига хизмат қиладиган ғояларни оммалаштиришга бош қош бўлиши зарур. Бунда юқоридаги воситалар ёрдам беради. Албатта, бунда ахборотнинг сифатиغا, ишончлилиги ва етказилиш тезлигига катта аҳамият бериш керак бўлади. Шунда жамият турли ёлғон-яшиқ, миллат бирлигига раҳна солувчи ахборотларни ажрата олади.

Юқоридаларни инобатга олиб хулоса қиладиган бўлсак, миллий давлат суверенитетини мустаҳкамлаш, айниқса, энди ривожланаётган давлатлар учун ҳаёт-мамот масаласи бўлиб қолмоқда. Чунки, дунёда ривожланган давлатлар ўз манфаати йўлида ҳеч қайси миллат, ҳеч қайси давлатни аяб ўтирмаслигига гувоҳ бўлмоқдамиз. Жаҳон сиёсатида ҳал қилувчи куч бўлишни орзу қилмаган мамлакат йўқ. Шунинг учун ҳам миллатнинг зиёли қатлами, айниқса ёш вакиллари гарданига ўз миллатини асраш, миллий давлат суверенитетини мустаҳкамлашдек олий бурч, масъулият турибди. Бунинг учун эса ушбу ғояларни умуммиллий ҳаракатга айлантириш заруриятини англантиш ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т.: Ўзбекистон, 2023.
2. Отамуратов С.О. Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти (сиёсий-фалсафий қирралари). Т.: Ўзбекистон, 2018. – Б.158.
3. Каримов.И.А. Тарихий хотирасиз – келажак йўқ. Т.: Шарқ, 1998. – Б.5.